

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Каршиева Насиба Нуриддин кизи

ТИЛШУНОСЛИҚДА СИНТАГМАТИК МУНОСАБАТ ТАДҚИҚИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MAY

